

TA'LIM MENEJMENTINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA KADRLARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Farfiyeva Komola Atxamdjanovna

Profi universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası professori v.b., psixologiya fanlari
doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14671329>

Annotatsiya. Maqolada kadrlar menejmentining o'ziga xos tomonlari yoritilgan bo'lib, kadrlarga baho berish, ularning mehnat samaradorligi, fazilatlarini SWOT – tahlil asosida ko'rib chiqishga harakat qilingan. Ta'lim sohasidagi muammolar va ularning yechimi haqida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy kadrlar, ta'lim va o'qitish, professional rivojlanish, kompetensiyalar, innovatsiyalar, rahbarlik ko'nikmalari, jamiyat va iqtisodiyot, motivatsiya, kadrlarni tayyorlash, boshqaruv tamoyillari, ijtimoiy mas'uliyat, komanda ishini rivojlantirish, loyiha boshqaruvi.

Аннотация. В статье изучаются аспекты кадрового менеджмента, где упор сделан на подбор и оценку кадров, определения эффективности труда, осуществлен анализ их черт на основе использования метода SWOT – анализа. Рассмотрены также проблемы, встречающиеся в образовательной сфере и выработаны рекомендации по их решению.

Ключевые слова: современные кадры, образование и обучение, профессиональное развитие, компетенции, инновации, лидерские навыки, общество и экономика, мотивация, подготовка кадров, принципы управления, социальная ответственность, развитие командной работы, управление проектами, карьерные направления.

Abstract. The article aspects of personnel management were considered, where emphasis was directed on the selection and assessment of personnel, the determination of labor efficiency, and an analysis of their features based on the use of the SWOT method. The problems encountered in the educational sphere were also considered and recommendations for their solution were developed.

Keywords: modern personnel, education and training, professional development, competencies, innovations, leadership skills, society and economy, motivation, personnel training, management principles, social responsibility, team development, project management, career pathways.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati – ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirish, uni hozirgi zamon talablari darajasiga ko'tarish, shu jamiyatda yashayotgan fuqarolarning intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2019 yil 24 may kuni oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish oliy ta'lim muassasalarning nufuzi, professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati xalqaro ilmiy hamjamiyatda munosib o'ringa ega bo'lishi zarurligini ta'kidladi. O'zbekiston Milliy universitetida Prezidentimiz oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan loyihalar, mazkur oliy ta'lim dargohini rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar taqdimoti bilan tanishib, “Bizga miqdor emas, sifat kerak. Bunga

erishish uchun esa xorij tajribasini yaxshilab o‘rganish zarur. Qaysi davlat kadrlar tayyorlashga alohida e‘tibor qaratsa, o‘sha yutadi. Ilmiy asoslangan tajriba asosida kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish eng muhim vazifamizdir”, - dedi davlatimiz rahbari.

Ushbu vazifani bajarish borasida ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish, professor-o‘qituvchilarning ilmiy-pedagogik, salohiyatini mustahkamlash, malakasini oshirish, davlatimiz taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida zamonaviy mutaxassis-kadrlar tayyorlash tizimini yaratish belgilab olindi va ta‘lim tizimida islohotlar o‘tkazilishi ta‘kidlandi. Chunki, zamonaviy mutaxassis – kadrlar tayyorlashni yo‘lga qo‘ymasdan turib iqtisodiyotimizni izchil rivojlantirish masalasini hal qilish mumkin emas.

Mamlakatimizda oliy ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish yoshlarning ilmiy salohiyatini xalqaro ilmiy hamjamiyatda munosib o‘ringa ega bo‘lishi zarurdir. Jamiyatda yashayotgan fuqarolarni intellektual va ma‘naviy salohiyatini oshirish bugunning dolzarb masalalaridan biridir. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimidagi mavjud muammolarni hal etishda ta‘lim tizimi menejmentini oqilona tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha chiqarilayotgan ko‘pgina qarorlar ularni amalga oshirish bo‘yicha oqilona boshqarish va amalga oshirish mexanizmlarini quyi bo‘g‘inlarda ta‘minlanmaganligi sababli belgilangan natijalarga erishishda qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Rivojlangan xorijiy davlatlardagi ta‘lim tizimi menejmentida erishilgan yutuqlar tahlili O‘zbekiston ta‘lim tizimida ushbu vazifalarni ijobiy hal etilishi ta‘lim menejmenti samaradorligini oshirishni ta‘minlaydi. Albatta, ushbu tajribalar O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi milliy an‘analarimiz, mintalitetimiz va iqtisodiy imkoniyatlarimiz asosida bosqichma-bosqich tadbir etilishi lozim. Ta‘lim tizimidagi chuqur tahlillarga asoslanmagan keskin o‘zgarishlar davlatimiz va jamiyatimiz rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Jahondagi rivojlangan ta‘lim tizimi tajribalari tahlili asosida ilg‘or ta‘lim texnologiyalarini joriy etish O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda Prezidentimiz tashabbuslari bilan ta‘lim tizimini jahon standartlari asosida tashkil etish bo‘yicha chuqur islohotlar o‘tkazilmoqda. Bu o‘zgarishlar turli muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy. Ushbu muammolarni hal qilishda kadrlar menejmentini o‘rganish, yaratish va ularni ta‘lim tizimiga tadbir qilish asosida tavsiyalar ishlab chiqish amalga oshirilayotgan islohotlarni samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kadrlar tayyorlash tizimini o‘rganish borasida xorijiy va respublikamiz olimlari va amaliyotchilar tomonida juda ko‘pl izlanishlar olib borilgan. Jahonda shaxs faoliyat va uni boshqarishni tadqiq etish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda turli dolzarb muammolar o‘z yechimini topgan va izlanishlar davom etmoqda. Olib borilgan tadqiqotlarda kadrlar menejmenti va shaxs intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarda o‘z aksini topgan. A.Albert, E.Vinter, P.Druker, D.Duglas, M.Meskoun, A.Fayol kabi yetuk olimlar tomonidan menejment sohasida bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Respublikamiz olimlaridan M.G.Davletshin, V.M.Karimova, Z.T.Nishanova, N.S.Safoyev, R.I.Sunnatova, B.R.Qodirov, E.G‘.G‘oziyev, B.Umarov, M.F.Hakimova, O.E.Haitov, Sh.H.Abdullayeva, M.Ikramov, I.Maxmudov va boshqa olimlarning ilmiy-uslubiy ishlanmalarini keltirishimiz mumkin. Shu sababdan, ta‘lim sohasida kadrlar menejmentining zamonaviy metodologiyasiga ko‘proq e‘tibor qaratilishi lozim.

Oliy ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga doimo muhim jabha hisoblangan. Zamonaviy rivojlanish va uning yaqin kelajakdagi istiqbolining o‘ziga xos xususiyati shundaki, insonning shaxsiy sifatлари iqtisodiy o‘shishda tobora zaruriy omilga aylanib bormoqda. Bu tendensiya

iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ham, bozor islohotlari yaqinda amalga oshirilayotgan mamlakatlarda ham namoyon bo'lmoqda. Iqtisodiy o'sish va inson rivojlanishi o'rtasida uzoq muddatli o'zaro munosabatlar kuzatiladi. Keyingi yillarda inson resurslarini boshqarishning yangi usullaridan foydalanish ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslarning potentsiali iqtisodiy samarasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlovchi alohida boshqaruvchilik modeli xalqaro darajada rasman tan olindi. Korxonalar personaliga nazariy qarashlarning evolyusiyasi va ularga ta'sir qilgan bir qator omillar mavjud. Insonning korxonadagi o'rnini tushunishning eng zamonaviy shakli – xodimning eng samarali qo'yilmalar obyekti va bu qo'yilmalarni bilim va ko'nikmalar yig'indisiga aylantiruvchi subyekt sifatida tan olinishidir. Bu personalga korxonalar uchun eng qimmatli va samarali inson resurslari sifatida qarashning shakllantirilishi bilan bog'liq. Mutaxassislar ta'kidlashicha, personalni boshqarish bo'yicha faoliyat – korxonani insonlardan iborat tarkibiy qismiga personal imkoniyatlarini korxonaning maqsadlari, strategiyasi, rivojlanish sharoitlariga moslashtirishga yo'naltirilgan maqsadli ta'sir ko'rsatishdan iborat.

Bugungi islohotlar davrida mamlakatimizda zamonaviy boshqaruv kadrlarni to'g'ri shakllantirish va rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va bu borada yechimini kutayotgan talay muammolari mavjud. Ayniqsa, personal va boshqaruv tizimi munosabatlarini ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Muammolar yechimining quyidagi tomonlari ilmiy-amaliy ahamiyatga molik:

- 1) Boshqaruv kadrlari tizimini samarali faoliyati sifatli kadrlarni shakllanishi va rivojlanishiga munosabatlar;
- 2) Boshqaruv kadrlarining kasbiy saviyasi va ulardan xodimlarda qoniqish hissining paydo bo'lishi;
- 3) Xodimlar boshqaruv kadrlari shaxsini idrok etishning xususiyati;
- 4) personal-boshqaruv-kadr munosabatlarining serqirraliligi kabilar.

Boshqaruv kadrlarini xodimlar faoliyatiga ijobiy ta'sir etuvchanligi to'g'risida mulohaza yuritilganda, ularning tarkibi, ularga nisbatan ehtiyoj va qiziqishlarning ilmiy asoslarini chuqurroq anglanganlikka bog'liqligini ta'kidlab o'tish joiz. Ana shuning uchun zamonaviy kadrlarni shakllantirish va rivojlantirishga ta'sir etishning mexanizmlari yuzasidan ma'lumotlarni umumlashtirmasdan turib, kadrlar menejmentining samaradorligi haqida mulohaza yuritish mumkin emas.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, oxirgi o'n yillikdagi ilmiy-texnik taraqqiyot mehnat faoliyatida ulkan o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Mehnat faoliyatining mohiyati ham o'zgarib bormoqda. Oliy ta'lim tizimida ham xodimlarda yangi sifatlar mavjud bo'lishi lozimligini talab qiladi. Bu sifatlar qatoriga quyidagilar kiradi: yuqori kasbiy malaka, mustaqil qaror qabul qila olish, jamoada ishlash ko'nikmasi, tayyor mahsulot sifati uchun javobgarlik, ishlab chiqarish texnikasi va tashkil etilishini bilish, ijodiy ko'nikmalar. Zamonaviy sharoitlarda personalni boshqarish inson omilini o'ziga xosligi tufayli faoliyatning alohida sohasidir. Birinchidan, insonlar tashqi ta'sirga mexanik ravishda emas, hissiyot bilan, mulohaza bilan javob qaytaradilar. Ikkinchidan, ular butun mehnat faoliyati davomida doimiy rivojlanib, o'z kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirishga qodirdirlar. Uchinchidan, insonning korxonalar bilan munosabatlari uzoq muddatli xarakterga ega bo'lishi mumkin, chunki zamonaviy jamiyatda uning mehnat hayoti 30-50 yil davom etadi. To'rtinchidan, insonlar korxonaga ma'lum mulohaza asosida, ma'lum maqsadlar bilan keladilar va xodimning korxonalar bilan munosabatlardan qoniqish hosil qilishi samarali ishlashning zaruriy shartidir. Masalan, nemis olimlari S.Marra va G.Shmidtning fikricha, personalni boshqarish barcha korxonalarga xos bo'lgan faoliyat sohasi

bo‘lib, uning asosiy vazifasi korxonani personal bilan ta‘minlash va personaldan maqsadli foydalanishdan iborat. Personalni boshqarish fani esa ushbu muammolar majmui bilan shug‘ullanuvchi fandır. Amerikalik olim R.Daft personalni boshqarishda asosiy e‘tiborni korxonadagi inson resurslari sifati haqida g‘amxo‘rlikka qaratadi. U personalni boshqarish – bu ishchi kuchini jalb etish, tayyorlash va samaradorligini saqlash bo‘yicha faoliyatdir, deb hisoblaydi. Mahalliy iqtisodchi olimlar personalni boshqarish alohida xodim va umuman korxonada manfaatlarini ta‘minlash maqsadida inson salohiyatidan samarali foydalanishga qaratilgan tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, axloqiy va huquqiy munosabatlar tizimidir, deb ta‘kidlaydilar. Korxonaning yakuniy maqsadlarga erishishida personal va uning majburiyatlari, shuningdek, uning a‘zolari o‘rtasida samarali aloqalar ahamiyatining ortishi oxirgi paytlarda ilmiy adabiyotlarda personal iborasi o‘rniga ko‘proq inson resurslari iborasidan foydalanilishiga olib kelmoqda. Biroq haligacha ilmiy adabiyotlarda personal menejmenti va inson resurslari menejmenti iboralari o‘rtasida aniq farq belgilanganicha yo‘q. Ammo personal menejmentidan farqli ravishda inson resurslarini boshqarishni qisqa muddatli istiqboldan ko‘proq uzoq muddatli istiqbolga, byurokratik tizimdan ko‘proq organik tizimga, mehnat qiymatini minimallashtirishdan mehnatdan maksimal foydalanishga aloqador deyish mumkin. O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimida ham uning asosiy strategiyasi sifatida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga tobora ko‘proq e‘tibor qaratadilar. Barcha fikrlarni jamlagan holda personalni boshqarish tushunchasiga quyidagi ta‘rifni berish mumkin. Bir tomondan personalni boshqarish – korxonada va shaxsiy maqsadlarga to‘liq va sifatli erishishda korxonada mavjud inson resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanish, xodimlarda istalgan ishlab chiqarish xulqini shakllantirish imkonini yaratuvchi turli omillarni o‘rganadigan fandır. Ikkinchi tomondan, ba‘zi bir mualliflar personalni boshqarish deganda, korxonada insonlarga rahbarlik qilish bo‘yicha amaliy faoliyat tushuniladi. Inson resurslarini boshqarish tizimining asosiy obyekti aniq kishilar, tashkilotning xodimlaridir. Bunday yondashuvda inson resurslarini boshqarish sohasidagi mutaxassislar korxonani boshqarish jarayonini muhim ishtirokchilariga aylanadilar hamda moliyaviy va ishlab chiqarish bo‘linmalari rahbarlari bilan bir qatorda korxonaning strategik vazifalari va maqsadlarini bajarishda ishtirok etadilar.

Profi universiteti “Pedagogika a psixologiya” kafedrasida kadrlarining SWOT-tahlilini olib borishga harakat qildik. Profi universiteti “Pedagogika a psixologiya” kafedrasida hozirgi kunda Pedagogika va psixologiya bakalavriat yo‘nalishlarida namunaviy dastur asosida fanlarni o‘qitilmoqda. Kafedra tarkibida 35 kishidan iborat professor-o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatib kelmoqda, ulardan 1 akademik, 2 professor, 3 fan doktori, 14 ta dotsent, 15 ta katta o‘qituvchi. Kafedraning o‘rtacha yoshi 43 yosh. Kafedrada o‘rta yoshlilar ko‘pchilikni tashkil etadi, demak, kafedra tarkibini ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar bilan to‘ldirish imkoniyatini beradi.

Rahbarlarning ish usullari jamoa yoki xodimlarga nisbatan boshqaruv ta‘siri usullari, yo‘llari va qoidalarining hamda jamoaning ish faoliyatida yuzaga keladigan turli vaziyatlardagi rahbarning o‘zini tutishining yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Rahbarlikning usulida rahbarning shaxsiy hislatlari namoyon bo‘ladi va shu boisdan ular ijtimoiy–ruhiy xususiyatga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, har qanday rahbarning boshqarish usulariga oid aniq talablar mavjud.

Rahbarlik usuli birinchi navbatda, vazifalarni bajarishga ilmiy yondashuv, ish va so‘z birligi, ishbilarmonlik, rahbarlikning kollektivligi, erishilgan natijalarni tanqidiy baholash, shaxsiy kamtarlik hamda qo‘l ostidagi xodimlarga nisbatan hurmat munosabatlari bilan ajralib turishi lozim. Malakali kadr bo‘lib yetishishi bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridandir.

Kadrlar sifati, salohiyati va kelajagini aniqlashtirish uchun SWOT-tahlil texnologiyasidan foydalaniladi. Ushbu texnologiya AQSh va Yevropa davlatlarida keng foydalanib kelinadi va o'zining samarasini berib kelmoqda. Birinchi navbatda SWOT abbreviaturasini keng yoritishga harakat qilamiz.

- Strengths – kuchli muammolar;
- Weaknesses – zaif tomonlar;
- Opportunities – imkoniyatlar;
- Threats – tahdidlar.

Kuchli va zaif tomonlar asosan tashkilot yoki konkret ichki xarakteristikalarini ifoda etib, imkoniyatlari va tahdidlar tashqaridan ta'sir etuvchi omillarga mansub hisoblanadi. Tashqi omillarga ta'sir ko'rsatish yoki ularni o'zgartirish o'ziga xos tomonlari bor, shu bilan birga o'zgartirish qiyin bo'lgan holdir.

Har bir insonning, shular qatorida “Pedagogika va psixologiya” kafedramiz a'zolarida o'ziga xos fazilatlar mavjud bo'lib rahbar kadr har bir xodimni SWOT-tahlil metodi asosida tahlil qilishi, xodimlarning uning asosiy maqsadi jamoa va uning alohida vakillar faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqish, ulardan oqilona foydalanish va jamoada ishchan muhit yaratishdan iboratdir. Oliy ta'limda professor-o'qituvchilari va boshqaruv kadrlarining asosiy kasbiy vazifalarini va kadrlarni boshqarish tamoyillarini tahlil etish, pedagogik jamoaning yondashuvini tahlil qilish bu boradagi eng samarali yo'llar biri hisoblanadi.

Xulosalar

- Oliy ta'lim tizimida yuqorida qayd etilgan islohotlar va qarorlarni amalga oshirish uchun boshqaruv kadrlari va professor-o'qituvchilar qat'iy tartib intizom asosida mas'uliyatni sezishlari, kadrlar tayyorlash tizimiga o'z hissalarini qo'sha oladigan kadr sifatida tayyor bo'lishlari lozim.
- Boshqaruv tizimi kadrlari shaxsni boshqarishning barcha usul va vositalaridan xabardor bo'lishlari va buning uchun esa o'z ustilarida tinimsiz mehnat qilishlari kerak. Har qanday oliy ta'lim tizimi faoliyatida xodimlarni tanlash va ularni oqilona boshqarish eng mas'uliyatli vazifalardan hisoblanishini hisobga olgan holda shaxslarning kasbiy kompetentligini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.
- Kadrlar menejmentida ta'lim texnologiyalardan samarali foydalanish uchun keys-stadi, aniq holatlarni tahlil qilish, ishbilarmonlik o'yinlari, SWOT – tahlili o'tkazish kabi faol o'qitish texnologiyalaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Kafedra va fakultet professor-o'qituvchilar faoliyatini baholashda SWOT – tahlil uslubida foydalangan holda, reytingni aniqlash ishini tashkil etish lozim bo'ladi.
- Boshqaruv kadrlari va professor-o'qituvchilarning ilmiy pedagogik faoliyatini baholashda olib borgan ilmiy, uslubiy, ma'naviy ishlar uyg'unligida aks etishini hisobga olgan holda, ularning mehnatini rag'batlantirish bilan uzviyligini ta'minlash orqali yuqori samaraga erishish mumkin bo'ladi.
- Amaliyotda ilg'or xorijiy oliy o'quv yurtlarining tajribalarini qo'llash tizimini yanada takomillashtirish, buning uchun pedagog xodimlarning malakasini oshirish, shuningdek, ularning xorijiy hamkor oliy o'quv yurtlarida malaka oshirishi, magistratura, doktoranturada ta'lim olishi muhim o'rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2018 yil 25 oktyabr.
2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности.- М., Наука, 1980.- 333 с.
3. Ikramov M.A. Maxkamova M.A., Samatov G.A, Menejment. O‘quv qo‘llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2014. -307b.Каримова В.М., Акромова Ф. Психология. –Тошкент, 2000. - 171 б.
4. Maxmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. –Tashkent, 2006.
5. Рахманова Д., Умаров Б. Психологические основы учебно-познавательной деятельности студентов ВУЗа. –Т.: “Гафур Гулям”, 2008. -112с.
6. Farfiyeva K.A. O‘spirinlarda ilmiy-innovation tafakkur shakllanishining ijtimoiy-psixologik ositalari. Dissertasiya avtoreferati. Toshkent, 2022.
7. Farfiyeva K.A. O‘spirinlarda ilmiy tafakkurning psixologik xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim. 2020. № 8. - В. 23-30. (19.00.00. № 8).
8. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. М.: Тривола, 1994.-101 с.
9. G‘oziyev E.G‘. Tafakkur psixologiyasi. – Т.:O‘qituvchi. 1990. – 183 b.